

“TAYYOR TAOMLAR” LEKSIK-SEMANTIK GURUHI

Uralova Nigora Abduvaliyevna

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Xorijiy tillar fakulteti Ingliz tili amaliy kursi

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061640>

Milliy–madaniy xususiyatli iboralarni shakllantirishda oziq-ovqat va taom nomlari o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Aksariyat xalqlarning madaniyatida yashash vositasi bo'lgan oziq-ovqatga har doim buyuk ne'mat, rizq-ro'z sifatida munosabatda bo'lingan. Xuddi shunday o'zbek tilida gastronomik frazeologik birliklar tarkibida «*Tayyor taomlar*» leksik-semantik guruhi «*Unli mahsulotlar*», «*Don mahsulotlari*», «*Meva-cheva, sabzavot mahsulotlari*», «*Shirinliklar*», «*Sho'rva*» kabi mikroguruhlariga bo'linib ketadi.

«Unli mahsulotlar» leksik-semantik guruhi. Un — turli ekinlar donini tegirmonda tortib hosil qilinadigan oziq-ovqat mahsuloti. Un ko'proq bug'doydan tayyorlanadi. Shuningdek, javdar, arpa, makkajo'xori, sulis, sorgo, marjumak (grechixa), soya, no'xat va boshqa ekinlar donidan ham un ishlab chiqariladi. Undan non, nonbulka, konditer va makaron mahsulotlari, turli taomlar tayyorlanadi, kepagi mollarga beriladi. O'zbek frazeologiyasida un mahsulotlarining qo'llanishi keng miqyosda uchraydi.

Xamir gastronomik kodi. **Xamir** [*a. xamirturush solingan non*] - odatda unni suv, yog', tuxum yoki sutga qorishdan hosil bo'ladigan yumshoq cho'ziluvchan qorishma; yarimfabrikat. Ma'lumki, o'zbek tilida mavjud frazeologizmlar katta qismining shakllanish asosida *hamir, non, chuchvara, lag'mon* singari komponentlar ustuvorlik qiladi.

Komparativ (o'xshatish) iboralar (xuddi, -dek, -day konstruksiyali o'xshatish birikmalari)[1]: *Xamirdan qil sug'urganday* - osonlik bilan, hech qanday qiyinchiliksiz. *Qarabsizki, ish xamirdan qil sug'irgandek oson ko'chdi – pishmayotgan osh pishdi* (**Ulug'bek Hamdam. Ota. Toshkent: Yangi asr adabiyoti- 2020, 208 b**). *Yurt qon qo'lga aylanmay, qirg'in-barot jang yuz bermay, ish xamirdan qil sug'irganday hal bo'larmidi* (Nurali Qobul.Sulton qarshisidagi shayton. Toshkent: Ijod-Press-2018. 420 b).

Xamir (ning) uchidan patir - katta narsaning, ishning boshla(n)masi, dastlabki kichik bir qismi, ulushi. – *Bu xamir uchudan patir, nevaram topilsin, eshingizga katta shoxdor qo'chqor boylab ketaman!* – *Suyunganidan o'rnidan sakrab turdi opa* (Ulug'bek Hamdam. Ota. Toshkent: Yangi asr adabiyoti- 2020, 208 b). *Lekin hali haykal qo'yishga shoshmang, negaki, bu aytilganlarning hammasi oldindan xamir uchidan patir xolos* (**Ozod Sharafiddinov. Dovondagi o'ylar. Toshkent: Ma'naviyat-2004. 528 b**).

“Zuvalasi pishiq” frazeologizmi xamir qorish bilan bog'liq voqelikni obrazli ifodalash asosida shakllangan. Xamir qanchalik ko'p qorilsa, ishlov berilsa, u shunchalik sifatli, xamirdan olingan zuvalalar esa pishiq bo'ladi. Shu voqelik kishilarga nisbatan ishlatilib, “jismonan pishiq-puxta, yoshiga nisbatan baquvvat, pishiq odam” [O'TIL.II.162] kabi ko'chma ma'no yuzaga keladi. Bunda erkin bog'lamaga xos bo'lgan ma'no konkretlikdan mavhumlikka siljish asosida frazeologik ma'no shakllanadi: *Eshonov tengqurlaridan zuvalasi pishiq bo'lmasa ham, garchi u tabobat olamida hali ko'p amaliy ish qilmagan bo'lsa ham, obro'si bo'rsib turgan gulxanga kerosin sepilgandek lop etib, tezda ko'tarilib ketdi-yu, u oqliqqa o'zini, eshaklikka so'zini bermay qo'ydi* (N.Yoqubov) [2].

*Zuvalasi pishiq - Qotmadan kelgan **zuvalasi pishiq** bu haydovchi o'zini ham, uzoq safarda birga bo'ladigan hamrohini ham qadrlay biladigan uddaburon yigit (Dadaxon Nuriy. Uzoq-yaqin manzillar. 3-jild. Toshkent: Istiqlol 2013. 608 b). Demak, bu biz o'ylagan odam emas. Ancha quv, **zuvalasi pishiq** ekan (Qo'chqor Norqobil. Zamindan olis ketma.Ziyouz.com kutubxonasi).*

Xamirdan turli taomlar, non, qandolatchilik, makaron mahsulotlari va shirinliklar tayyorlashda ishlatiladi. Xamir kodidan mo'ljallangan mahsulotga qarab turli mahsulotlar tayyorlanadi. Xalqning ovqatlanishi, xamir mahsulotlarining tanavvul qilishi va dunyoqarashidan kelib chiqib, frazeologik birliklar tarkibida *non* hamda non mahsulotlaridan *talqon* komponentlari samarali qo'llanilgan.

Non gastronomik kodi. Xalqimiz kundalik turmushida non muhim ozuqa hisoblanadi. Nonga hurmat-ehtimol bilan munosabatda bo'lish bolalarga eʼshlikdan o'rgatiladi, ularga nonning ushug'ini yerdan yig'ib olish, uni e'zozlash va oyoq osti qilmaslik zarurligi uqtiriladi. Biron kishi yo'lga chiqsa, albatta, o'zi bilan birga non oladi. Non unga yo'ldosh, yemak bo'ladi. "Taom bo'lmasa bo'lmas, bir burda non bo'lsa, bas" hikmati nonning asosiy g'izo, ovqatlanishning boshi ekanligini ko'rsatadi. Shunga ko'ra, *non yemoq, noni butun, noni yarimta bo'ldi, non ursin* singari frazeologizmlarning tarkibidagi non komponenti hayot, tirikchilik, rizq-ro'z, to'kin-sochinlik ramzi sifatida keladi. Binobarin, nonning peshona teri bilan topilishi, uni halolab yeyilishi Muqaddas kitoblardan boshlab, o'zbek xalq dostonlarida, rivoyatlarida uqtirilgan. Frazeologik birliklarning ramziy mazmunini tahlil etar ekanmiz, birinchi navbatda, "*non*" leksemasi komponent sifatida qatnashgan iboralarni tahlil qilib ko'ramiz.

"*Uy*", "*suv*", "*non*" kabi umumiste'moldagi so'zlar nol uslubiy bo'yoqqa ega, ular ma'lum bir tushunchagina ifodalab, qo'shimcha emotsional-ekspressiv bo'yoqqa ega bo'lmagani uchun intellektual leksika deyiladi [3]. Ular uslubiy, ekspressivlik-bo'yoqdorlik jihatidan neytral, funksional tomondan esa umumuslubiy yoki uslublararo xarakterga ega, chunki ular tilning barcha funksional uslublarida qo'llanilishi mumkin, bunday umumiste'molga oid so'zlarni kitobiy, rasmiy uslublarda ham uchratish mumkin.

"*Non*" komponenti o'zbek frazeologizmida juda ko'pchilikni tashkil etadi. Ular quyidagi ramziy mazmunlarni ifodalashi mumkin:

Mehmondo'stlik ramzi: *Non-namak* [f. non-tuz; mehmondo'stlik] - rizq-ro'z, nasiba, ulush, hissa, *non-tuz, non-nasiba* ko'tarib mehmonning oldiga peshvoz chiqish, o'zbek so'zlashuv nutqida unga qarama-qarshi "*tuzlig'iga tupurmoq*" iborasiga qo'llaniladi. Bu mazmundagi frazeologizmlar qadimda ham hozirda ham marosim tafsilotiga, ya'ni mehmonning oldiga hurmat ma'nosida non olib chiqish odatiga metonimik ko'chish orqali paydo bo'lgan. O'zbek mentalitetida non – muruvvat, tuz esa – baraka ramzi hisoblanadi. *Baxodirjon pishirgan non-tuz taomlar sizlarga ona sutiday halol va osh bo'lsin, bu shior dinimiz amirlaridan, ammo "shapoloq urding" ma'nosida Bahodirjonga olayibroq qarar edi (Sobir Sayhon. Armon. Toshkent: A.Navoiy. Milliy kutubxona-2013. 136 b). Bilaman, siz bor gapni yozishga harakat qilasiz, lekin nimaga kerak? Harqalay, shuncha kun non-tuzni yebsiz (Erkin A'zam. Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati. www.ziyouz.com kutubxonasi. 33 b).*

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, frazeologik birliklar semantikasida milliy madaniyatning o'ziga xosligi, xalqning milliy an'analariga xos xususiyatlari aks etadi. Shu nuqtai

nazardan frazeologik birliklarda milliy-madaniylikni ifodalashda tilning boshqa xususiyatlari ham yorqin namoyon bo'lishi mumkin.

References:

1. Yo'ldoshev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. – B 53.
2. Mamatova A. O'zbek tili frazeologiyasi. – Toshkent: Navro'z, 2019.
3. Mahmud K. Mehmonnoma. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1989.
4. Shomaqsudov A, Rasulov I, Qo'ng'urov R, Rustamov H. O'zbek tili stilistikasi. – Toshkent: O'qituvchi. 1983.